

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА
КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ УЧУН ТАНЛАНГАН ЯПРОҚБАРГЛИ ДАРАХТ
ТУРЛАРИНИНГ ЎСИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

¹А.Қ.Қайимов, ²Х.Ф.Ҳамроев, ³Ж.С.Балтаниязов

^{1,2}Тошкент давлат аграр университети. Тошкент шаҳри. husen.hamroyev@mail.ru

³Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти. Нукус шаҳри.

j.baltaniyazov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193542>

Аннотация. Ушбу мақолада Қорқалпоғистон Республикаси шароитини кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланиладиган ва тажрибада экилган япроқбаргли дарахт-бута турларининг таксацион кўрсаткичлари ҳақида маълумот келтирилган. Илмий тадқиқот ишлари 2018-2020 йиллар давомида япроқбаргли дарахт-бута турларида амалга оширилган бўлиб, юқори ўсиш кўрсаткичлари асосан майда баргли қайрағоч, оқ акация, юксак айлант, гўзал катальпа, тол, заранг ва шумтол турларида кузатилди.

Калит сўзлар: Кўкаламзорлаштириш, қайрағоч, айлант, акация, катальпа, заранг, шумтол, кўчат, ўсиш кўрсаткичлари.

**ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ЛИСТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

Аннотация. В данной статье приведены сведения о таксономических показателях листовых древесных пород, широко используемых в озеленении условий Республики Каракалпакстан и высаженных экспериментально. В течение 2018-2020 гг. проводились научные исследования листовых древесных пород, причем высокие показатели роста отмечены в основном у мелколистной лиственницы, белой акации, высокоостистой, катальпы красивой, ивы, клена, осины.

Ключевые слова: Озеленение, вяз, айлант, акация, катальпа, клён, ясень, сеянец, ростовые показатели.

**GROWTH INDICATORS OF SELECTED LEAFY TREE SPECIES FOR GREENING
IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN**

Abstract. This article provides information on the taxonomic indicators of leafy tree species that are widely used in greening the conditions of the Republic of Karkalpakstan and planted experimentally. During 2018-2020, scientific research was carried out on leafy tree species, and high growth indicators were mainly observed in small-leaved larch, white acacia, high-spinal, beautiful catalpa, willow, maple, and aspen species.

Key words: Greening, ulmus, ailanthus, robinia, catalpa, acer, fraxinus, seedling, growth indicators.

КИРИШ. Бунёдкорлик, ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш, боғ яратиш халқимизнинг азалий хислатларидан саналади. Зеро, ўзимиз яшаб турган жойни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш туфайли кўнглимиз шодликка тўлади [1].

Мамлакатимиз раҳбари томонидан ўтказилган йиғилишларда республикамиз бўйлаб яшил майдонларни кўпайтириш, янгидан боғлар барпо этиш ҳамда ҳар бир ташкилот ва ўқув масканлари атирофини кўкаламзорлаштириш ишларига эътибор қаратишини такидлайди.

Ўтган 4-5 йилдан то ҳозирги кунгача Орол денгизи тубидаги суви қуриган ҳудудларда «яшил қопламалар» - химоя ўрмонзорлари барпо этиш, экологик муҳитни барқарорлаштириш ҳамда табиий мувозанатни тиклаш мақсадида тизимли ишлар олиб борилмоқда. Шу билан бир қаторда Қорақалпоғистон Республикаси туманларида ҳам кўкаламзорлаштириш ишлари изчил давом этмоқда [2, 3].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ. Тадқиқотлар синов майдонларини ташкил этиш орқали олиб борилди. Бунда дарахт турларининг мавсумий ривожланиши Н.Е.Булыгин (1979) дарахт-буталардаги фенологик кузатувлар И.Н.Бейдеман (1974), манзаравийлик хусусиятларини ўрганиш ва баҳолаш Н.И.Штонда (2012), шўрланиш шароитида ўсаётган дарахтлар ҳолатини баҳолаш В.С.Николаевский (1999), кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилган дарахт-буталарнинг самарадорлиги В.М.Кан (1989) услубига асосан амалга оширилди. Дала тажрибаларида олинган натижалар статистик таҳлили Microsoft Excel компьютер дастури ёрдамида Б.А.Доспехов (1986) тавсия қилган услубига асосан бажарилди [4, 5, 6].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ.

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида кўкаламзорлаштириш мақсадида 2018-2020 йиллар давомида мавжуд ўсиб турган япроқбаргли дарахт ва бута турлари устида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Манзарали дарахт-бута турлари кўчатларининг тутиб кетиши, илдиз, баландлиги ва диаметрларининг ўсиши ҳамда фенологияси ўрганилди. Тадқиқот ишлари ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи кўчатхонасида олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида манзарали япроқбаргли дарахт-бута кўчатларидан Дала заранги (*Acer campestre* L.), Шумтол баргли заранг (*Acer negundo* L.), Оддий шумтол (*Fraxinus excelsior* L.), Манжурия шумтоли (*Fraxinus mandshurica* L.), Япон софораси (*Sophora japonica* L.), Уш тиканли гледичия (*Gleditsia triacanthos* L.), Оқ акация (*Robinia pseudoacacia* L.), Гўзал катальпа (*Catalpa speciosa* (werd.) engelm.), Оқ тут (*Morus alba* L.), Олов рангли маклюра (*Maclura aurantiaca* N.), Мажнунтол (*Salix babylonica* L.), Канада тераги (*Populus canadensis*), Шарқ жийдаси (*Elaeagnus orientalis* L.), Юксак айлант (*Ailanthus altissima*(Mill)-Swingle.), ва Майда баргли қайрағоч (*Ulmus pinnato-ramosa* D.) турлари танлаб олинди ва тажриба майдонига экилди.

1-расм: Экилган кўчатларнинг таксацион кўрсаткишлари, см
 (Нукус шаҳри, ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи, 2018 йил)

Нукус Ботаника боғи кўчатхонасида 20 дондан 3 йиллик кўчатлар экилди ва таксацион кўрсаткишлари қайд этилди (1-расм). Вегетация давомида экилган кўчатларда парваришlash ишлари олиб бориди. Ёввойи ўтлардан тозаланди, тупроқ шароитига кўра суғориш ишлари ўтказилди. Ҳар бир суғориш ишларидан сўнг эгат оралари юмшатилади.

Экилган кўчатларнинг вегетация даври давомидаги баландлиги ва диаметрининг ўсиши, ташқи муҳит шароитига чидамлилиги ва умумий ҳолати ўрганилди (2-расм).

**2-расм: Экилган кўчатларнинг ўртача ўсиш кўрсаткичлари, см
 (Нукус шаҳри, ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи, 2019 й.)**

2018 йилда экилган Майда баргли қайрағоч кўчати илдиз бўғзидан баландлиги 97,7 см, диаметри 1,2 см ни ташкил қилган бўлса, 2019 йилда баландлиги 133,1 см, йиллик ўсиш 29,7 см қайд этилди. Диаметри бўйича 1,9 см, йиллик ўсиш 0,7 см ни ташкил этди. Шу кўрсаткишлари бўйича 2020 йилда ўсиш 35,4 см, умумий баландлиги 162,8 см ни ташкил қилди. Диаметри бўйича ўсиш 0,9 см ни, умумий диаметри ўсиши 2,8 см қайд этилди. Юксак айлант кўчати 2018 йили баландлиги 89,6 см, диаметри 1,2 см бўлган бўлса 2019 йилда баландлиги 127,8 см, йиллик ўсиш 34,4 см қайд этилди. Диаметри бўйича ҳам ўсиш ижобий қайд этилди. Бунда диаметрига ўсиш 1,7 см, йиллик ўсиш 0,5 см ташкил этди. 2020 йилда умумий баландлиги 162,2 см, йиллик ўсиш 38,2 см ни ташкил этди. Диаметрига ўсиш 0,6 см умумий диаметрига ўсиш 2,3 см қайд этилди. Дала заранги кўчатини 2019 йилги баландликка ўсиш 26,1 см, умумий баландлиги 128,5 см қайд этилди. Диаметрига ўсиш 0,4 см, умумий диаметри 1,5 см қайд этилди. 2020 йили йиллик баландликка ўсиш 29,4 см, умумий баландлиги 154,6 см га етган. Диаметрида ҳам ижобий ўсиш кузатилди, бунда 0,6 см, умумий диаметри ўсиши 2,1 см ни ташкил қилди.

Экилган бошқа кўчат турлари бўйича ҳам ўсиш кузатилди, олинган маълумотлар жадвалда қайд этилди.

жадвал

**2018 йилги экилган манзарали кўчатларнинг ўртача ўсиш кўрсаткичлари
 (Нукус шаҳри, ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи, 2019-2020 йй.)**

№	Дарахт ва бута Турлари	Дона	Йиллик баландликка ўсиш кўрсаткиши (см)				Йиллик диаметри ўсиши, см			
			2019 й.	Умумий баландлиги	2020 й.	Умумий баландлиги	2019 й.	Умумий диаметри	2020 й.	Умумий диаметри
1.	Дала заранги	20	26,1	128,5	29,4	154,6	0,4	1,5	0,6	2,1
2.	Шумтол баргли заранг	20	24,4	119	29,1	143,4	0,3	1,2	0,3	1,5
3.	Оддий шумтол	20	31,2	125,4	33,1	156,6	0,5	1,5	0,6	2,1
4.	Манжурия шумтоли	20	28,4	117,9	29,1	146,3	0,5	1,6	0,6	2,2
5.	Япон софораси	20	24,2	101,8	27,3	126	0,4	1,6	0,5	2,1
6.	Уш тиканли гледичия	20	29,3	118,1	31,2	147,4	0,5	1,7	0,5	2,2
7.	Оқ акация	20	31,1	119,8	32,5	150,9	0,5	1,4	0,7	2,1
8.	Гўзал катальпа	20	25,6	102,9	28,1	128,5	0,4	1,5	0,5	2,0
9.	Оқ тут	20	32,5	125,1	36,9	157,6	0,6	1,5	0,8	2,3
10.	Олов рангли маклюра	20	28,4	121,9	30,5	150,3	0,4	1,5	0,5	2,0
11.	Мажнунтол	20	23,6	113,4	27,9	137	0,4	1,3	0,7	2,0
12.	Канада тераги	20	28,5	134,4	31,4	162,9	0,5	1,5	0,6	2,1
13.	Шарқ жийдаси	20	31,6	132,5	38,4	164,1	0,6	1,5	0,7	2,2
14.	Юксак айлант	20	34,4	127,8	38,2	162,2	0,5	1,7	0,6	2,3
15.	Майда баргли қайрағоч	20	29,7	133,1	35,4	162,8	0,7	1,9	0,9	2,8

Хулоса қилиб айтганимизда Қорақалпоғистон шароитини кўкаламзорлаштиришда нинабаргли дарахт-буталарга нисбатан япроқбаргли дарахт турларидан кенг қўлланилади. Япроқбарги дарахт турлари кескин континенталь шароитларга, салбий факторларга бардошлироқ бўлади. Асосан Қорақалпоғистон шароитини кўкаламзорлаштиришда Майда баргли қайрағоч, оқ акация, юксак айлант, гўзал катальпа, тол, заранг ва шумтол турларидан фойдаланилади.

REFERENCES

1. Қайимов А.Қ., ДЖ.Турок. (Тошкент, 2012 й. “Фан ва технология” Б.39-45.) Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш.
2. Отенов Т.О. и др. (Нукус, 1999 г. «Вестник ККО АН РУз» №2. С.66-67.) Деревья и кустарники на улицах и в парках Нукуса.
3. Jumayev, J. M., Kholmurodov, M. Z., & Khalilova, K. A. (2021). Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 244, p. 02050). EDP Sciences.

4. Tashpulatova, F., & Berdiyev, E. (2020). Sanitary role of green plantations in urban environment. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(06), 128-133.

5. Turdiev, S. A., Xo'shbakova, M. A., & Isroilov, G. (2022, June). Manzarali o'simliklarga ta'sir etuvchi ekologik omillarning ta'siri va hususiyatlari. In *E Conference Zone* (pp. 31-33).

6. Qayumov, A., & Boltaniyozov, J. S. (2020). Dust-Holding Properties Of Wood And Shrub Species In The Conditions Of The Republic Of Karakalpakstan. *The American Journal of Applied sciences*, 2(09), 170-174.